

I CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Integração entre Atividade Física, Saúde, Dança e Esporte

25, 26 e 27 de novembro de 2024

ANÁLISE SOBRE A CONCEPÇÃO DOS PROFESSORES SOBRE O ENSINO DOS JOGOS COLETIVOS DE INVASÃO NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE MARÍLIA – SÃO PAULO.

DOI:10.5281/zenodo.14087463

Gustavo Queiroz Raposo¹
Sheila Moura Amaral²
Alex Vasconcelos de Oliveira³
Tathyane Krahenbühl⁴
Glenda Isabelle Palhano Queiroz⁵

¹Programa de Mestrado em Educação Física – UFAM, prof.gustavoraposo@gmail.com

²Programa de Mestrado em Educação Física – UFAM, samaral@uea.edu.br

³Programa de Mestrado em Educação Física – UFAM, alexvasconcellos200738@gmail.com

⁴Programa de Mestrado em Educação Física – UFAM, tathyane.krahenbuhl@ufam.edu.br

⁵Programa de Mestrado em Educação Física – UFAM, glenda.pqueiroz@gmail.com

Introdução: O processo de ensino-aprendizagem dos jogos coletivos de invasão na educação física escolar brasileira é predominado pelo método analítico-sintético, com repetições de movimentos mecanizados que privilegia a técnica feita fora do contexto do jogo. A superação desse processo educativo se torna necessário para promover um processo de ensino-aprendizagem com sentidos e significados para os estudantes.

Objetivos: foi compreender a concepção dos professores de educação física escolar das escolas de tempo integral da rede municipal de Marília (SP), Brasil sobre o ensino dos jogos esportivos de invasão.

Metodologia: A pesquisa tem abordagem qualitativa, entrevista semiestruturada como instrumento, amostra de 6 professores. Foi realizada na cidade de Marília – SP, nas escolas de tempo integral da rede municipal de ensino. **Resultados:** A pesquisa se desenvolveu em três eixos temáticos: a) dados sócio demográficos (caracterização da amostra), b) concepção sobre a educação física escolar, c) concepção sobre quais métodos são utilizados no ensino do esporte de invasão. A pesquisa revelou: a) 4 (quatro) professores são do sexo masculino, e 2 (dois) do sexo feminino, b) 3 (três) professores compreendem que o esporte é o que mais precisam aprender na educação física escolar devido a enorme importância na sociedade e por ser preferido pela maioria dos alunos, 2 (dois) apontam que o esporte é o principal conteúdo da educação física, mas não pode ser exclusivo e necessário trabalhar outras práticas corporais e apenas 1 (um) afirma que o melhor para o desenvolvimento dos alunos é a diversificação das práticas corporais, c) 3 (três) relataram que utiliza na mesma aula, Sport Education, TGFU e alguns momentos para aperfeiçoar a técnica o analítico sintético e os três afirmaram que desenvolve a iniciação esportiva somente com métodos centrados nos alunos. **Conclusão:** Fica evidente, há falta de interesse em diversificar os conteúdos das aulas de educação física escolar por visualizarem que o esporte é de interesse de todos, já as outras práticas enfrentam desafios maiores para apreciação no âmbito escolar. Eles buscam adotar diferentes metodologias para incluir todos os alunos, como também para ensinar o esporte nas aulas de educação física escolar, tendo uma prática plural com o ensino analítico-sintético em algumas situações, e também metodologias que o processo de ensino-aprendizagem centrado nos alunos.

Palavras-chave: Esporte de Invasão; Práticas Corporais; Educação Física Escolar.